

DÖKÜM EKSANTRİK MİLLERİNDE MAÇA KULLANARAK AĞIRLIK AZALTMA ÇALIŞMASI

Fatih ÖZAYDIN*, Murat AYDIN*, Tevhid ÖZTÜRK*, Tarık GÜN*

*ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş, Sivas

E-mail: fatih.ozaydin@estas.com.tr murat.aydin@estas.com.tr tevhid.ozturk@estas.com.tr
tarik.gun@estas.com.tr

ÖZET

Günümüz motor üreticileri, motor hacmini küçülterek performans artırma stratejileri geliştirmektedirler. Bu uygulama dünyada "Engine Downsizing" olarak bilinmektedir. Burada amaç performans artırmak ve yakıt tüketimini azaltmaktır. Bu çalışmada araç ağırlığında yapılan azaltmaların yakıt ekonomisi sağlaması ve bunun sonucunda gaz emisyon değerlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla başlatılan projede istenilen mekanik özellikleri sağlayacak maçalı döküm gibi kam mili dökümünde kullanılan yeni döküm tekniği kullanarak ağırlığı azaltılmış kam mili tasarımları yapmak ve üretmek hedeflenmiştir. Çalışmada Cold Box ve Shell maçalar kullanılmıştır. Bu maçalar hazırlanmış kum kalıp içerisindeki model boşluğunun merkezine supportlar yardımıyla sabitlenip döküme hazır hale getirilmiştir ve döküm yapılmıştır. Cold Box ile gerçekleştirilen dökümlerde gaz boşluğu hatası nedeni ile bu yöntem uygun bulunmamıştır. Özel üretilmiş Shell maça kumu ile yapılan dökümlerde yapılan testler sonucu istenilen kalitede ürün elde edilmiştir. Testler sonucunda Cold Box sistemi yerine özel üretilmiş maça kumu ile üretilen Shell Maça sisteminin ağırlık azaltma çalışmasında kullanılması uygun bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Döküm kam mili, ağırlık azaltma, maçalı kam mili üretimi

WEIGHT REDUCING STUDIES ON CASTING ECCENTRIC CAMSHAFT WITH THE USAGE OF CORE

ABSTRACT

Nowadays , the motor producers are developing performance increase strategies with reducing the motor volume. In the world this application is known as "Engine Downsizing". The purpose of this application is to increase the performance and to reduce the fuel consumption. The target in this work is with reducing the vehicle weight to ensure the fuel economy and as result to reduce the gas emission values. Therefore, in order to provide mechanic features like core casting in this launched project it also intended to make and produce new camshaft desings with reduced weight made using the new casting technic in the camshaft casting. In the studies cold box and Shell cores were used. These cores were fixed in to the center of the model space in the prepared sand mold with the aid of supports; then they were ready for the casting and the casting was made. On the casting realised with cold box the method was not appropriate because of pore and feeding errors. On the casting made with the special produced Shell core sand, we have received the product in the required quality as a result of the test.

As result of the test, the Shell core system produced with the special produced core sand, instead of the cold box system, has been found appropriate.

Keywords: Casting camshaft, weight reducing, Produce of camshaft with core

1. GİRİŞ

Otomotiv sektöründe, hem ekonomik, hem de yakıt tüketimi, enerjinin etkin kullanımı, temiz enerji vb. gibi çevresel faktörlerin etkisi ile ağırlığın azaltılarak daha hafif araçların üretilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile tüm yeni geliştirilen otomotiv parçalarının hafif, diğer bir deyişle aynı mekanik özelliklere sahip, hatasız parçaların en verimli ve ekonomik bir şekilde üretilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, hem teknik hem de ekonomik anlamda en iyi performansı elde etmek için tasarım, malzeme ve üretim süreçleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimin doğru bir şekilde irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Araç ağırlığında yapılan azaltmanın yakıt ekonomisi sağlaması ve bunun sonucunda gaz emisyon değerlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Otomotivde gittikçe artan konfora (klima, hava yastıkları, aksesuarlar) bağlı olarak artan ağırlığı azaltmak için ağırlık tasarrufu ancak kullanılan parçalardaki ağırlığın azaltılması ile mümkün görülmektedir.

Hafif araç tasarımına yönelik bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu döküm eksantrik millerinin de yeni tasarımlarla ağırlıklarının azaltılması gerekliliği zorunlu olmuştur.

Motor içerisinde subapların açılma ve kapanma zamanını belirleyen ve hareketini krank milinden alan motor parçasına eksantrik veya bir diğer ismiyle kam mili denilmektedir. Motorda krank mili ile beraber zamanlama kontrolünü gerçekleştirmektedir. Üzerinde subapların açılma-kapanmasını sağlayabilmek amacıyla yükselti şeklinde subap sayısı kadar sıralı dizilmiş kamlar bulunmaktadır.

Eksantrik milinin görevleri; üzerindeki dişli yardımı ile yağ pompasına hareket verir, distribütör miline hareket verir, üzerindeki kam çıkıntısı yardımı ile emme eksoz supaplarına açma kapama işlemi yaptırır, kam çıkıntısı yardımı ile de benzin pompasını çalıştırır, Üzerinde bulunan sensörler sayesinde farklı görevler yapabilirler. Eksantrik mili bu görevleri sayesinde motor bloğunun en önemli parçalarındandır.

Araştırma kapsamında kullanılacak olan döküm tekniği Gri chill dökümdür. Gri chill döküm, malzeme içerisindeki grafitlerin durumu lamel şekilde olan yapıdır. Kamlar döküm esnasında özel yapıdaki soğutucularla sertleştirilir. Daha sonra indüksiyonla sertleştirme işlemine gerek kalmaz nispeten kırılğan bir yapıya sahiptir.

Maça; Döküm yolu ile üretilen parçaların kalıplama yöntemine göre ters açılı kalıp ayırma yüzeyinin altında ya da üstünde kalan kısımların ya da karmaşık figürlü parçalarda kalıp kumu ile çıkartılması mümkün olmayan yerlerde kullanılır. Maça kumu silika ve az miktarda doğal veya sentetik kimyasallardan oluşur. Maça kumundan kullanma şartları bakımından farklı özellikler beklenir. Genellikle maçaların her bir yanı sıvı metal ile çevrili olacaktır. Bu bakımdan kalıp kumuna nazaran daha yüksek ısı dayanımı, gaz geçirme kabiliyeti bulunmalıdır. Bunlardan başka maça mukavemeti ve pişirmeden sonraki dayanımından yüksek olması gerektiği gibi, gerçek metalin katılaşmasından sonra parça içinden kolaylıkla parçalanıp çıkması ve gerekse pişirilmeden sonra depolanma süresince bu özellikleri kaybetmemesi aranan şartlardır. Bağlayıcılar kuma sonradan katılan veya kil gibi doğal olarak bulunan kum taneciklerinin birbirine tutunmalarını sağlarlar.

Denemelerini yaptığımız iki farklı yöntem olan Cold box ve Shell maça yöntemleri farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahiptir. Cold Box maça yönteminde kuma reçine iki farklı komponent halinde biri reçine diğeri de reçineyi aktifleştirecek katalizör olarak yaklaşık olarak % 0,8 -0,8 oranında katılır. Kürleşmeyi (reaksiyonu) sağlamak için ise hazırlanıp maça sandığı içerisine doldurulmuş olan kuma DMEA (dimetiletılamin) gazı verilir. Ölçülen maça mukavemetleri yaklaşık 250- 500 N/mm² civarındadır. Cold Box maça üretim süreci çok hızlı ve farklı boyutlarda maçaların üretimi için uygun olup 5 gr dan 500 kg kadar maçaların üretimi yapılabilmektedir.

Cold Box maça üretimi esnasında maça kumlarının şekil alabilme kabiliyeti ve doğal olarak dayanıklı olma kabiliyeti, gaz geçirme kabiliyeti, ısıya dayanabilme kabiliyeti, mukavemet özellikleri, maden basıncına dayanabilmesi, madenin çekmesine uygun esnekliği olması, az gaz meydana getirmesi, döküm sonrası temizliğinin kolay yapılabilmesi avantajlı yönleri iken, metot diğer yöntemlere göre daha pahalı bir altyapıya sahiptir.

Shell Maça yönteminde kuma herhangi bir reçine ilave edilmez çünkü kum reçine ile kaplanmış olarak hazır satılır. Kürleşme ısı ile olur. Maça mukavemeti çok yüksektir. 1500- 2500 N/mm² ancak 1 kg a kadar maçaların üretimi için idealdir daha ağır maçalar da makine kapasitesine göre üretilebilir.

Araştırma kapsamında denemeleri ve üretimi yapılan maça üretimi ile bu konuda bilgi ve deneyim kazanılmış, üretim sırasında oluşacak problemler giderilmiş, istenilen özellikleri sağlayacak maça üretim parametrelerini belirlemek amaçlanmıştır. Shell maçalar kullanılarak tüm kesit boyunca eşit et kalınlığını sağlayacak parçalarda gaz boşluğu oluşturmeyen gazı dışarı atabilen maçalar üretilmiştir. Maça kullanılarak içi boşaltılan kam millerinde yaklaşık %22 oranında ağırlık azaltması gerçekleştirilmiştir. Yapılan ağırlık azaltma çalışması ile kullanılan malzemelerden tasarruf sağlanmış ve üretim maliyetleri düşürülmüştür.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.1. Kalıp Hazırlama İşlemi

Deneyisel çalışmalarda kalıp için 55–60 AFS boyutlarında ve % 3.7–4.1 nem bulunan kalıp kumu kullanılmaktadır. Hazırlanan kalıp kumlarının kalıplaması yüksek basınçlı pres hattında yapılmıştır. Preslenen kalıbın sertliği shormetre cihazı ile ölçülerek sertliğin 80–95 shore olması sağlanmıştır. Parçaların hatasız üretilmelerini için gerekli yolluk ve besleyici hesapları novacast simülasyonunda 3D katı modellemesi yapılarak modellerin doğrulaması yapılmıştır.

Şekil 2.1. Özel formulu kam milinin Novacast programında simülasyon çalışması

2.2. Cold Box Maçanın hazırlanması

Maça için gerekli maça kumu 40–50 AFS boyutlarında (kurutulmuş) Silis kumu ve Kromit kumundan meydana gelmektedir. Silis kumu ağırlıkça %70, Kromit kumu da %30 olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu özelliklerdeki maça kumları maça makinesi kum hazırlama mikserinde farklı oranlarda reçine ilaveleri yapılarak hazırlanmıştır.(0,6-0,6;0,7-0,7;0,8-0,8) Maça makinesinde kum kalıplara hava üflemesinden sonra doldurulmuş ve sertleşmesi için amin gazı verilerek maçaların sertleşmesi sağlanmıştır. Maçalar kalıp makinesinden alınarak döküm için hazır hale getirilmiştir.

Şekil 2. 2. Millerinin üretiminde kullanılacak maçaya ait 3D katı model

2.3. Shell maça hazırlanması

Shell maçalar 95–100 AFS özel Shell kum kullanılarak maça makinesine üflendi. 250-300°C sıcaklıkta ısıtılması sonucu kum pişirilip sertleştirildi ve döküm için hazır hale getirildi.

2.4. Maçaların kalıplara yerleştirilmesi

Maçalar, hazırlanmış olan kalıpların içine eksen çizgisinden tam merkezine yerleştirildi. Maçaların kalıp içine sabitlenmesi ve döküm esnasında sabit kalması için özel olarak dizayn edilmiş supportlar kullanıldı. Bu supportlar maçaların belirli yerlerine sıkı geçme uygulanarak geçirilip sabitlendi.

Şekil 2.3. Maçaların model merkezinde sabit kalmasını sağlayan support 3D katı modeli

2.5. Döküm İşlemi

Deneyisel çalışmada Tablo 1 'de kimyasal kompozisyonu verilen gri döküm kullanılmıştır.

Tablo 1. Çalışmalarda kullanılan Gri dökme demirin kimyasal kompozisyonu(%Ağırlıkça)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn
3,1-3,6	1,7-2,2	0,6-1,1	0,2max	0,15max	0,3max	0,35-0,7	1max	0,5max	0,12max

Şekil 2.4. Özel Formu yaratacak maça resmi

Şekil 2.5. Özel formlu kam milinin kesit görünüşü

3. DENEYSEL BULGULAR VE İRDELEME

3.1 Cold Box Maça Sisteminin Ağırlık Azaltma Çalışmalarına Olan Etkisi

Yapılan tüm dökümler aşırı gaz boşluğu, kalıptan gazın atılamaması ve dökümün kalıbı dolduramaması gibi hatalar sebebiyle hurdaya ayrılmıştır. Meydana gelen gaz boşluğu hataları oldukça büyük ve neredeyse kam milinin tamamında yer almaktadır. Çok fazla gaz boşluğunun yanı sıra kullanılan maçalarda kırılma sorunu yaşanmıştır. Yeni yapılan yolluk ve besleyici dizaynlarına rağmen gaz boşluğu sorunlarının önüne geçilememiş ve cold box maça yönteminin ağırlık azaltma çalışmalarına uygun olmadığı görülmüştür.

Şekil 3.1. Cold Box maça sistemi kullanılarak hazırlanmış maçalarla yapılan dökümlerdeki hatalar

3.2. Özel Shell Maça Kumu kullanılan Shell Maça Sisteminin Ağırlık Azaltma Çalışmalarına Olan Etkisi

Shell maça sisteminde kullanılan özel Shell maça kumu sayesinde karşılaşılan gaz boşluğu, gazın kalıptan atılamaması, döküm esnasında maçalarda meydana gelen kırılmalar gibi sorunlar giderilmiş oldu. Döküm uniform olarak eksantrik milinin formunu aldı ve her yerinde aynı et kalınlığında döküm gerçekleştirildi.

Şekil 3.2. İnce Taneli Maça Kumu Kullanılarak Hazırlanan Maçalarla Yapılan Ağırlığı Azaltılmış Hatasız Eksantrik Milleri

Şekil 3.3. Son Halini Almış Ağırlığı Azaltılmış Eksantrik Milinin Kesit Görünümü

Şekil 3.4. Son Halini Almış Ağırlığı Azaltılmış Eksantrik Milinin Dış Görünümü

4. SONUÇLAR

İki farklı maça hazırlama yöntemiyle yapılan denemelerde elde edilen sonuçlar;

1. Cold Box maça yöntemiyle yapılan deneme dökümlerinde çok miktarda gaz boşluğu hatalarına rastlanmıştır.

2. Cold Box maça yöntemi kullanılarak hazırlanan maçalarda supportlar kullanılmasına rağmen kırılmalar meydana gelmiştir.

3. Cold Box maça yöntemiyle yapılan dökümlerde farklı yolluk ve besleyici dizaynları yapılmasına rağmen kalıp içerisindeki gazın dışarı atılamaması nedeni ile döküm, kalıbın her yerini dolduramamıştır. Yapılan dökümlerde sağlam ürün elde edilememiştir.

4. Özel Shell maça kumu kullanılarak hazırlanan Shell maçalar, kullanılan kumun özel olması nedeni ile kalıp içerisinde daha az gaz meydana gelmiştir ve atılması daha kolay olmuştur.

5. Özel Shell maça kumu ile hazırlan Shell maçalarda döküm kalıbın tüm yüzeylerinde aynı et kalınlığında uniform bir yapı oluşturularak hatasız bir döküm gerçekleştirilmiştir.

Döküm millerinde ağırlık azaltma çalışmaları, kullanılan maça teknikleri ile geliştirilmiş ve üretim yapma kabiliyeti kazanılmıştır. Geliştirilen teknikler sayesinde ağırlığı azaltılmış döküm kam milleri yeni nesil motorlarda hacim küçültme prensipleri ve buna bağlı olarak düşük hacimlerde yüksek performans ve daha az yakıt maliyetleri oluşturması açısından üretim kabiliyeti kazanılmıştır. Bu çalışma ile, firmamız halen dünyada devam eden araçlarda ağırlık azaltma çalışmalarına paralel yeni tasarım kam milleri üreterek ilerideki müşteri isteklerine hazır hale gelebilecek, aynı zamanda ülke menfaatlerine de ciddi bir kazanım sağlayacaktır. Böylece firmamız yeni tasarım kam mili konusunda yeni pazarlara ürün sunabilecektir. Firma bünyesinde ilk defa uygulanan maçalı kam mili üretim teknikleri ile ilgili kazanılan bilgi ve deneyimler ile üretimde teknolojik gelişme sağlanacak, böylece doğrudan otomobil üreticisi firmalarına (OEM) ulaşma noktasında ciddi bir kademe aşılmış olacaktır.

KAYNAKLAR

1. HANDBOOK. Cold box core .Cast iron asm specialty Page;164
2. HANDBOOK Shell core.Cast iron asm specialty. Page; 140
3. HANDBOOK. Gray iron castings. Cast iron asm specialty Page; 32-53
4. Metal Handbook Chill casting Page;394
5. Motor Tasarımı-Supaplar ve Kam Mili Tasarımı <http://www.obitet.gazi.edu.tr/dokumanlar.htm/>
6. Kam mili malzemeleri hakkında genel bilgi. <http://www.newman-cams.com/pdf/camshaftselection.pdf/>